

Citizen Science in de lokale bibliotheek

de bibliotheek als intermediair tussen wetenschap
en samenleving

Oktober 2024

Astrid van Wesenbeeck
Bastian de Pooter
Heleen van Manen

KB } nationale
bibliotheek

Inleiding

Je hebt het whitepaper Citizen Science in de lokale bibliotheek – de bibliotheek als intermediair tussen wetenschap en samenleving in handen. Een positioneringsvoorstel voor de openbare bibliotheken in de nationale ontwikkelingen van Open Science, Citizen Science en burgerparticipatie.

In dit whitepaper maken we je warm voor een intermediaire rol voor openbare bibliotheken bij het faciliteren van Citizen Science, waarbij de burger de initiatiefnemer is. We geven de bibliotheek een rol als knooppunt tussen samenleving en wetenschap, als wegwijzer voor burgers die zelf onderzoek willen doen. Alle activiteiten die hieronder vallen pakken we samen onder de noemer Citizen Science Hub (CS-Hub).

De kern van deze activiteiten bestaat uit:

- het faciliteren van toegang tot informatie en kennispartijen,
- het aanmoedigen om kennis en wetenschapsvaardigheden te vergroten en
- het ondersteunen bij het vormen en faciliteren van community's.

Met een Citizen Science Hub draagt de bibliotheek bij aan actief burgerschap en aan het democratiseren en meer toegankelijk maken van de wetenschap.

Begrippenkader: burgerparticipatie, Citizen Science en Open Science.

- Burgerparticipatie is een proces waarbij individuen, groepen en organisaties invloed uitoefenen op en controle delen over collectieve vraagstukken, beslissingen of diensten die hen aangaan (I).
- Citizen Science of burgerwetenschap betekent dat burgers onderzoek doen (bottom-up) of betrokken zijn bij het doen van onderzoek (top-down). Met een Citizen Science Hub (CS-Hub) in de bibliotheek bedoelen we het geheel aan activiteiten in de bibliotheek dat te maken heeft met de 'knooppunt'-functie en wegwijsfunctie van de bibliotheek in Citizen Science: het mogelijk maken voor de burger om zelf onderzoek te doen.
- Open Science is een verzamelnaam voor een aantal principes en praktijken in de wetenschap die leiden tot open toegang tot verschillende facetten van het wetenschappelijke proces.

Citizen Science en Open Science

Citizen Science als onderdeel van Open Science krijgt veel aandacht in het nationale en internationale speelveld. Open Science kan worden gezien als een verzameling van principes en praktijken die als doel hebben om wetenschappelijk onderzoek toegankelijk te maken voor iedereen, zodat wetenschap en samenleving daar beter van worden (II). In Open Science wordt het volledige wetenschappelijke proces open en toegankelijk gemaakt. Dit leidt bijvoorbeeld tot open data (waar burgerwetenschappers gebruik van kunnen maken), open publicaties (die burgerwetenschappers kunnen

raadplegen) en open calls (waardoor burgers invloed uit kunnen oefenen op de scope van het onderzoek). In Citizen Science als onderdeel van deze grote wereldwijde beweging wordt de rol van de burger nog vaak als ondersteunend gezien. Met andere woorden: de wetenschap nodigt de burger uit om een bijdrage te leveren aan het onderzoek, bijvoorbeeld door data te verzamelen of door data met ontwikkelde technologie te classificeren. De openbare bibliotheek, als neutrale en voor iedereen toegankelijke plek waar kennis centraal staat, kan in deze ontwikkelingen een rol spelen bij de ondersteuning van de burger die zelf een onderzoeksvraag heeft. Dit positioneringsvoorstel is geïnitieerd vanuit de betrokkenheid van de KB in de landelijke Open Science ontwikkelingen. (III)

Citizen Science en de maatschappelijke opgaven

Overheden en gemeenten zetten steeds vaker in op burgerbetrokkenheid en -participatie, bijvoorbeeld via burgerberaden. Actief burgerschap past immers in een democratische samenleving waarin overheden, burgers en wetenschap elkaar weten te vinden en gezamenlijk de drijver zijn van verandering (IV). In het Bibliotheekconvenant 2024-2027 wordt burgerschap dan ook opgenomen als onderdeel van één van de drie maatschappelijke opgaven voor het netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen, opgave 2: Participatie in de informatiesamenleving – Digitale inclusie, democratie en burgerschap.

De overheid stimuleert daarnaast leren en ontwikkelen van volwassenen, onder de noemer Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Dit gebeurt nu nog vooral om te zorgen voor blijvende inzetbaarheid op de arbeidsmarkt (V). Ook vanuit de bibliotheken wordt LLO vanuit dit frame aangevlogen en ligt de nadruk vooralsnog op basisvaardigheden (VI). Maar er komt steeds meer ruimte voor LLO in bredere zin. Leven Lang Ontwikkelen is als 3e maatschappelijke opgave benoemd in het Bibliotheekconvenant 2024-2027.

Voorbeelden van Citizen Science in de bibliotheek

Er zijn al enkele lokale bibliotheken en POI's bezig met Citizen Science. Tijdens ons onderzoek dat heeft geleid tot dit paper, zagen we de interesse ook toenemen. Anders gezegd: er is momentum. Hieronder vind je enkele voorbeelden ter illustratie.

Bibliotheek Midden-Brabant

[KennisCloud](#) is een methodiek met bijbehorend online platform die bij Bibliotheek Midden-Brabant ontwikkeld is om op een duurzame manier samen te werken met community's. Een goed voorbeeld hiervan is de community Meet je Stad Tilburg. Met hen wordt al een aantal jaar samengewerkt om de temperatuur van de stad in kaart te brengen. Omdat er vanuit de community ook behoefte was om fijnstof te meten, zijn er sinds dit jaar meetgroepen in wijken die door de bibliotheek ondersteund worden bij hun eigen lokale onderzoek.

De bblthk - Stadslab Wageningen helpt inwoners van Wageningen bij het beantwoorden van vragen over hun buurt. Er wordt heel veel gemeten en gemonitord, voor allerlei doelen. De bibliotheek helpt met het verzamelen van gegevens en biedt een podium voor de resultaten. Zo kunnen burgers met de juiste data hun plan of initiatief een stap verder brengen. Een voorbeeld van een project is Luchtkwaliteit Wageningen. Hierbij heeft de bibliotheek een inwonersinitiatief en de universiteit samengebracht om tot hoogwaardige luchtmetingen te komen. Resultaat is het dichtst bemeten gebied in de bebouwde kom en veel interactie tussen inwoners en wetenschappers, en veel enthousiasme.

Openbare bibliotheek Groningen: CurioUs is een initiatief van Science LinX (Faculteit Bètawetenschappen en Techniek, Rijksuniversiteit Groningen), de Aletta Jacobs School of Public Health en Forum Groningen. CurioUs organiseert onder andere minicolleges en walk-ins waar bezoekers op een laagdrempelige manier informatie kunnen krijgen en zelf kunnen experimenteren. Ook de meet-o-theek ('meetbibliotheek') is onderdeel van CurioUs. Dit is de eerste meetbibliotheek in Nederland. Je kunt er ook meetinstrumenten lenen om je eigen leefomgeving in kaart te brengen. En soms zelfs te verbeteren. Het is daarnaast een plek waar je informatie kunt krijgen en zelf meetinstrumenten kunt leren maken. Ook organiseert CurioUs meetevenementen. Tot slot sluit CurioUs aan bij bestaande onderzoeksprogramma's om meer inzicht te krijgen in lokale leefomgevingen.

Samen Meten Utrecht en Utrechtse bibliotheken.

[Samen Meten Utrecht](#) is het praktijkcentrum voor Citizen Science en richt zich op een gezonde leefomgeving in de provincie Utrecht. Samen Meten Utrecht (SMU) is ontstaan uit een samenwerking tussen de provincie Utrecht, Natuur en Milieufederatie Utrecht, en Milieucentrum Utrecht. SMU is er voor iedereen die meer zicht wil op de leefomgeving en gezondere oplossingen. Het ondersteunt initiatieven van inwoners, kennisinstellingen en overheden. Daarnaast zet het zich in voor meer handen voor de wetenschap en voor de lokale praktijk van meten en weten. Het verbindt alle Citizen Science-initiatieven, zoals Telraam, Snuffelfiets of Pientere tuinen. Het is ook het regionale aanspreekpunt voor alle lokale en vaak door inwoners geïnitieerde projecten, met een breed netwerk van contacten voor mogelijke financiering.

Bibliotheken uit de regio, zoals de Bibliotheken Nieuwegein, Eemland (Amersfoort), en Neude (Utrecht), vervullen een steeds grotere rol in het faciliteren hiervan. Deelnemers kunnen naar de bibliotheek komen voor informatieavonden of de uitreiking van de sensoren. De community in Utrecht komt bij elkaar voor het zelf maken van meetkastjes. BiSC Utrecht en de provincie Utrecht verkennen de mogelijkheden voor strategische samenwerking tussen SMU en de bibliotheken op het gebied van Citizen Science.

Hollandse Luchten en bibliotheken.

Hollandse Luchten is een burgerplatform voor het meten van de leefomgeving in Noord-Holland, waar de betrokkenheid van bibliotheken in ontwikkeling is. De bibliotheek IJmond Noord is officieel partner van Hollandse Luchten IJmond. Activiteiten die passen bij de missie van de bibliotheek kunnen gratis bij de bibliotheek plaatsvinden. Verder werkt het platform samen met bibliotheken aan promotie, zoals een nieuwsbrief en website, en sluit het af en toe aan bij evenementen van de bibliotheek. De bibliotheek in Haarlem host bijeenkomsten voor Hollandse Luchten. Daarnaast is in het project [KenniscLOUD 2.0](#) opgenomen dat de bibliotheken van Midden-Brabant en Rivierenland een aantal onderdelen van Hollandse Luchten gaan repliceren.

Dit voorstel komt dus niet uit de lucht vallen. Mensen willen onderzoek doen naar de leefomgeving en onderzoek doen heeft te maken met betrokken zijn en meedoen. Er gebeurt al van alles op dit gebied, zowel in als buiten de bibliotheek.

Citizen Science als actief burgerschap

We hebben dit voorstel uitgewerkt vanuit de aanname dat onze samenleving er mooier en beter op wordt als inwoners actief betrokken zijn bij het vormen van hun leefomgeving en van de samenleving als groter geheel. Deze betrokkenheid helpt bij de vele complexe maatschappelijke vraagstukken die bestaan en die zonder twijfel ons vertrouwde beeld van de wereld gaan veranderen, voor zover ze dit niet al doen. (VII)

We positioneren Citizen Science als een vorm van actief burgerschap, als methode die bijdraagt aan democratische waarden en als middel om de relatie tussen overheid en burger én tussen wetenschap en burger, meer wederkerig en gelijkwaardig te maken. Met dit brede perspectief weken we de term science los van de strikt wetenschappelijke methodes die in formele wetenschappelijke (Citizen Science-) projecten aan universiteiten worden gehanteerd. Tegelijkertijd hanteren we wel een element van gezamenlijkheid, openheid en controleerbaarheid bij het onderzoek. Wetenschappelijke methodes kunnen ook worden toegepast op een minder formele manier, bijvoorbeeld bij onderzoek vanuit nieuwsgierigheid of interesse. Wetenschap en wetenschappelijke methodes zijn zo voor iedereen toegankelijk en toepasbaar; niet alleen voor professionele wetenschappers, maar ook voor de onderzoekende burger.

We stellen een zogenoemde bottom-up benadering voor, waarin we het perspectief om draaien en het initiatief bij de burger leggen en niet bij de wetenschap of de overheid. We zien Citizen Science als een activiteit die bij de burger ontstaat; de burger heeft een onderzoeksvraag die voortkomt uit bijvoorbeeld persoonlijke interesse of uit een situatie in de leefomgeving. Met deze onderzoeksvraag kan de burger bij de bibliotheek terecht om bijvoorbeeld informatie te vinden, toegang tot publicaties te krijgen, met beschikbare open data aan de slag te gaan, een community op te bouwen en een podium te krijgen om kennis te delen of het gesprek te openen. De eigen onderzoeksvraag, of een door inwoners aangereikt vraagstuk, staat centraal.

We komen dus met een nieuw en aanvullend perspectief op de door de universiteiten en hogescholen gedreven wetenschapsagenda waarin, aangejaagd door de Open Science-beweging, burgers steeds vaker worden betrokken bij wetenschappelijk onderzoek (de zogeheten top-downbenadering van Citizen Science)

Nieuw perspectief Citizen Science

- ✓ Vorm van actief burgerschap
- ✓ Middel om de relatie tussen burger en overheid en tussen burger en wetenschap meer wederkerig en gelijkwaardig te maken.
- ✓ Wetenschappelijke methodes minder formeel toegepast, maar wel open en controleerbaar.
- ✓ Bottom-upbenadering: onderzoeksvraag en initiatief vanuit de burger.

Doel van het whitepaper

Het doel van dit whitepaper is om te verkennen hoe de bibliotheek als intermediair, klein of groot, ongeacht de locatie, Citizen Science kan faciliteren en zo kan bijdragen aan het democratiseren en toegankelijk maken van wetenschap.

Op landelijk niveau kunnen we kennisdeling faciliteren en willen we pilots mogelijk maken waarbij verschillende formats worden ontwikkeld om bibliotheken een handvat te bieden bij het inrichten van activiteiten hiervoor. Op lokaal niveau willen we eigen initiatieven van bibliotheken stimuleren, juist omdat de CS-Hub een lokaal in te vullen concept is.

In het kort: dit whitepaper is een verkenning voor hoe de bibliotheek een brug kan slaan tussen samenleving en wetenschap. Daarvoor hebben we deskresearch gedaan en ervaringen in de bibliotheeksector opgehaald.

Opbouw van dit paper

In dit whitepaper maken we een voorstel voor de positionering van openbare bibliotheken in de nationale ontwikkelingen van Open Science, Citizen Science en burgerparticipatie, waarbij we inzetten op de ontwikkeling van een CS-Hub in de lokale bibliotheek, passend bij de eigen omgeving en mogelijkheden. Het perspectief en de motivatie hiervoor zijn beschreven in de inleiding.

Vanuit de literatuur over Citizen Science schetsen we in hoofdstuk 1 de ontwikkeling en context van Citizen Science. Ook geven we inzicht in de verschillende vormen van Citizen Science, de stakeholders, manieren om naar impact te kijken en stippen we kort de communicatiekanalen aan.

In hoofdstuk 2 leggen we de verbinding met de bibliotheek en gaan we in op de invulling, kansen en randvoorwaarden van een CS-Hub in de bibliotheek. Dit baseren we zowel op literatuur hierover als op de ervaringen en kennis uit de praktijk.

In de conclusie leggen we een lijntje naar de praktijk. Wat leren we van de tot nu toe opgedane ervaringen en wat willen we nog onderzoeken? Het idee is om als vervolg op dit whitepaper pilots mogelijk te maken waaruit we kunnen leren wat nodig is voor opschaling. Welke vragen moeten daarin beantwoord worden en wanneer vinden we een pilot succesvol?

Hoe is dit paper tot stand gekomen?

Als voorbereiding op dit paper hebben we in december 2023 een Theory of Change (ToC)-sessie georganiseerd in de Openbare Bibliotheek Utrecht. Deelnemers aan deze sessie waren Waag Future Lab, OB Tilburg, OB Tiel, OB Wageningen en de KB.

Deze gestructureerde aanpak voor het begrijpen, plannen, uitvoeren en evalueren van complexe initiatieven, zoals het implementeren van een Citizen Science Hub, vergroot de kans op succes en duurzame impact door de focus op heldere doelen en strategieën. Aan de hand van kennisdeling in het netwerk en resultaten van toekomstige pilots zal de ToC verder worden aangescherpt.

Als start voor kennisdeling over dit onderwerp hebben we op [8 juli 2024 een netwerksessie 'Citizen Science in de bibliotheek'](#) georganiseerd. (VIII) Alle ervaringen, ideeën en kennis die hier zijn uitgewisseld, zijn zoveel mogelijk opgenomen in dit whitepaper. Een vervolg van deze dag staat voorlopig gepland voor het voorjaar 2025.

De output van de ToC en kennisdeling komt vooral terug in hoofdstuk 3. En natuurlijk hebben we literatuur over Citizen Science en de openbare bibliotheek bestudeerd en gekeken naar praktijkvoorbeelden met impact.

Als laatste willen we vermelden dat meerdere mensen uit het netwerk hebben meegelezen bij de totstandkoming van dit whitepaper, waarbij we dankbaar gebruik hebben gemaakt van de input uit de praktijk. Dank daarom aan de deelnemers van de netwerksessie (zie noot viii) en speciale dank aan de tegenlezers: Margaret Gold (CS-NL), Jeroen Wiegertjes (Nemo Kennislink), Mirjan Alberts (Cubiss), Els van de Kar (Bisc), Miriam van den Beemt (bibliotheek MB) en Martijn Kleppe (KB).

Hoofdstuk 1 – Citizen Science in vogelvlucht

Wil je meer lezen over het ontstaan en de praktijk van Citizen Science, pak dan het boek *Citizen Science. Hoe burgers de wetenschap uitdagen*. (XX) Hierin wordt op een toegankelijke manier verteld over het verleden, heden en de toekomst van Citizen Science.

Voor we de rol van de bibliotheek verkennen, willen we het begrip Citizen Science wat meer invulling geven. Hiervoor zijn we in de literatuur gedoken en hebben we gekeken naar bestaande onderzoeksprojecten waar burgers bij betrokken zijn of de hoofdrol in spelen. Heel compact geven we hieronder een beeld van de ontwikkelingen rondom Citizen Science.

Ontwikkeling Citizen Science

In de laatste 10 à 20 jaar (IX) is er steeds meer aandacht gekomen voor onderzoek met en door burgers, zowel vanuit de burgers als vanuit de wetenschap en overheid. De burger wil invloed op zijn leefomgeving, bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke problemen of is vanuit een hobby of persoonlijke vraag geïnteresseerd in onderzoek. De wetenschap is op zoek naar een efficiënte manier om gegevens te verzamelen, naar meer draagvlak in de maatschappij of input voor ideeën bij het opstellen van een onderzoeksvraag. De overheid kijkt naar manieren om de burger meer en actiever te betrekken bij het beleid om zo aansluiting van en draagvlak voor maatregelen te verbeteren. Daarnaast hebben de nadruk op participatie, de digitalisering en het stijgende opleidingsniveau bijgedragen aan de belangstelling voor deze vorm van onderzoek. (X)

Burgerwetenschap, Citizen Science, participatief onderzoek zijn de meest gangbare termen hiervoor. In dit paper hanteren we de term 'Citizen Science' als onderzoek in de breedste zin van het woord door en met burgers. Andere definities leggen meer de nadruk op de verbinding met wetenschappelijk onderzoek door onderzoeksinstituten en wetenschapseducatie. (XI)

Door te kiezen voor deze ruime omschrijving vallen ook kleinere lokale onderzoeken op gebied van 'oral history' en bijvoorbeeld vergroening van een wijk of effecten van houtstook in een wijk onder Citizen Science. Een wetenschappelijke insteek en werken volgens de wetenschappelijke methode is dan mogelijk, maar niet altijd noodzakelijk. Dat is een bewuste keuze die past bij de rol van de bibliotheek als Citizen Science Hub. Citizen Science in verschillende vormen kent een lange voorgeschiedenis en vindt haar oorsprong in de amateur-wetenschapper begin 19e eeuw. Daarna zie je golfbewegingen waarin eerst de professionele wetenschap centraal stond (19e en begin 20e eeuw) die langzaam steeds meer ten dienste van de samenleving kwam te staan (jaren '50 vorige eeuw), waarna in de daaropvolgende decennia er steeds meer vragen bij de professionele wetenschapsbeoefening werden gesteld door die samenleving. Gaandeweg ontstonden weer meer onderzoeksinitiatieven van en met burgers. (XII)

Deze beweging zie je terug in de vele vormen van Citizen Science die we op dit moment kennen. De mate van participatie van de burger in het onderzoek is hierbij vaak de bepalende factor (XIII). Hieronder een kort overzicht zoals gebruikt door Urvalkova et al. (XIV) dat een goed handvat biedt om te kijken naar de initiatieven die we in Nederland zien.

1. Projecten waarbij de burger (meestal in groepsverband) 'opdrachtgever' is. De burgers stellen een (onderzoeks)vraag aan wetenschappers (contractual projects).
2. Projecten geïnitieerd en geleid door wetenschappers waarbij burgers onderzoeksmaterialen of data aanleveren (contributory projects).
3. Projecten geïnitieerd en geleid door wetenschappers waarbij burgers onderzoeksmaterialen of data aanleveren en ook helpen bij de analyse van de data, bijstellen van de onderzoeksvraag of het verspreiden van de resultaten (collaborative projects).
4. Projecten die in co-creatie tussen wetenschappers en burgers worden geïnitieerd en uitgevoerd (co-created projects).
5. Projecten geïnitieerd en uitgevoerd door burgers (collegial projects).

De rol van de burger is in bovengenoemde voorbeelden dus steeds anders. Deze varieert van informierend, adviserend (meedenken), uitvoerend (werven respondenten, analyseren data, etc.) tot beslissend (meebepalen opzet en uitvoer onderzoek). Een actieve rol is mogelijk in elke onderzoeksfase, waarbij – in onze benadering – het initiatief vanuit de burger centraal staat.

Er is een grote diversiteit aan projecten, zowel in opzet en organisatie als qua inhoud. Bekend zijn vooral de projecten rondom natuur en milieu, de metingen van luchtkwaliteit en de vogeltellingen. Op gebied van gezondheid en cultuur zijn echter ook steeds meer initiatieven te vinden. Ter illustratie een aantal Nederlandse projecten, willekeurig gekozen en zeker geen totaaloverzicht. (XVI)

Personal science is een vorm van onderzoek die raakt aan Citizen Science, maar misschien net in een andere categorie valt door de persoonlijke, individuele focus. Personal science wordt beschreven als een wetenschappelijke methode waarbij persoonlijke vragen worden onderzocht. De (niet-professionele) onderzoeker is daarbij zowel de onderzoeker als het object van onderzoek. Ook hier gaat het dus om een bottom-up benadering: de vraag komt vanuit de burger én de burger voert het onderzoek uit. (XVII)

Stakeholders

Wie zijn er betrokken bij Citizen Science? Allereerst natuurlijk 'de burger'. Maar eigenlijk is dat een te generieke term. Uit onderzoek blijkt dat de diversiteit van de burgers die deelnemen, zeker geen afspiegeling is van de maatschappij. Uit meerdere analyses blijkt dat de gemiddelde deelnemer hoogopgeleid, wit en van middelbare of oudere leeftijd is (XVIII). De factor 'vrije tijd' lijkt mee te spelen. Het kost immers tijd om mee te doen. Vanuit dat oogpunt is het logisch dat de deelnemers vaker met pensioen zijn. Ook lijkt het dat mannen vaker deelnemen dan vrouwen en dat jongeren ondervertegenwoordigd zijn. Wel zijn de bevindingen over gender wisselend per onderwerp. Motivatie om mee te doen ligt vaak in interesse in de wetenschap, passie voor een bepaald onderwerp, overkoepelend doel van een project (bijv. biodiversiteit), persoonlijk belang (projecten in de zorg of eigen leefomgeving), sociale interactie (plezier/contacten) en de wens om te helpen (XIX). Veel deelnemers maken deel uit van vrijwilligersnetwerken, stichtingen of verenigingen (XX).

Andere stakeholders zijn: wetenschappers/onderzoeksinstituten, maatschappelijke organisaties en overheden. Veel onderzoeksinstituten definiëren Citizen Science als 'wetenschapsbeoefening door vrijwilligers die niet als professioneel onderzoeker verbonden zijn aan een onderzoeksorganisatie, maar daarbij wel samenwerken met - of onder de supervisie staan van - professionele onderzoekers'. (XXI) Bij onderzoeksinstituten en wetenschappers ligt de motivatie voor deze samenwerking in het vergroten van draagvlak voor de wetenschap. Met Citizen Science worden wetenschap en samenleving sterker met elkaar verbonden en wordt onderzoek verrijkt door een bredere visie en/of een effectieve manier van data verzamelen. Maatschappelijke organisaties en overheden lijken, vanuit de inzet op actief burgerschap en participatie, steeds meer te gaan samenwerken met burgers bij de vorming van beleid voor hun eigen leefomgeving en de aanpak van maatschappelijke opgaven. Citizen Science-projecten kunnen hier input en onderbouwing leveren (XXII).

Impact CS op burgerparticipatie, wetenschap en wetenschapscommunicatie en beleid

Uit de literatuur komt naar voren dat de impact op deze verschillende gebieden nog niet structureel wordt gemonitord en dat er nog geen uniforme methode van impactmeting is (voor zover dat mogelijk is binnen de diversiteit aan initiatieven). Voor dit whitepaper kijken we vooral naar de impact van Citizen Science op de democratisering van wetenschap en beleid, actief burgerschap en inclusiviteit en minder naar de invloed op de kwaliteit van wetenschap of efficiency van dataverzameling. Een benadering van impact vanuit storytelling kan hiervoor interessant zijn (XXIII). Per project wordt dan een 'impact brief' opgesteld volgens vast format. Een andere en bredere benadering is die vanuit indicatoren gericht op de verandering die Citizen Science teweegbrengt bij deelnemers, wetenschap en sociaal-politieke processen (XXIV).

Netwerk en kennisdeling

Nu Citizen Science de laatste decennia groeit, wordt er ook meer aandacht aan communicatie en kennisuitwisseling besteed. Dit vindt onder andere plaats vanuit de nationale Open Science agenda (XXV), waarin Citizen Science een belangrijk speerpunt is om wetenschap en samenleving met elkaar te verbinden. Nederland is in 2022 gestart met het [netwerk Citizen Science NL \(CS-NL\)](#) (XXVI). Binnen dit netwerk wordt nagedacht over de benodigde infrastructuur voor kennisdeling, data verzamelen en publiceren. Een communicatieplatform voor CS-NL is momenteel in ontwikkeling. CS-NL is groeiende; leden zijn kennisinstellingen, vertegenwoordigers van grassrootbewegingen, gemeenten, stichtingen en ngo's zoals patiënten- en belangenorganisaties, en ook lokale bibliotheken. CS-NL gaat ook de vijf (nog op te richten) regionale hubs coördineren die hogescholen en universiteiten gezamenlijk ontwikkelen binnen het werkprogramma 2024-2025 van Open Science NL. Vanzelfsprekend zien we verbindingen ontstaan tussen deze ontwikkelingen en de bottom-up benadering die we in dit paper voorstellen.

Ook in andere landen ontstaan netwerken én platformen, nationaal of gericht op specifieke onderwerpen. De platformen (XXVII) zijn een startpunt voor iedereen die geïnteresseerd is in Citizen Science. Ze bieden meestal een overzicht van projecten en initiatieven, richtlijnen, tools, good practices & lessons learned, dataverzamelingen en meer. Doelen zijn het vergroten van de zichtbaarheid en impact van Citizen Science, het verbinden van maatschappij en wetenschap, het starten van nieuwe initiatieven, kennisuitwisseling en leren.

Hoofdstuk 2 – Een Citizen Science Hub in de bibliotheek.

Tijd om de link terug te leggen naar de bibliotheek. Waarom past Citizen Science zo goed bij de bibliotheek? En hoe ziet dat er dan uit? Hoe vul je een CS-Hub in? Is er een generiek format voor elke bibliotheek of kun je de dienstverlening aanpassen aan de lokale omgeving en de mogelijkheden van jouw bibliotheek? In dit hoofdstuk gaan we hierop in en nemen we je mee in wat we tot nu toe hebben geleerd.

De bibliotheek en Citizen Science – een logische combinatie

Citizen Science biedt burgers de mogelijkheid om actief deel te nemen aan onderzoek en dit ook zelf te initiëren. Hiermee ontdekken zij hoe 'onderzoek doen' werkt, maar kunnen zij ook zelf actie ondernemen om nieuwe en voor hen relevante onderwerpen aan te dragen en te onderzoeken. Wetenschap en onderzoek worden hierdoor breder, toegankelijker en sluiten beter aan bij de vragen en ideeën uit de samenleving. Citizen Science maakt onderzoek toegankelijk voor alle burgers op elke plek, ongeacht wie zij zijn en wat hun interesse of vraag is.

De bibliotheek staat als intermediair tussen kennis en samenleving en heeft een sterk lokaal netwerk. Het is dé lokale toegang tot informatie, ontmoeting en debat. De bibliotheek maakt het mogelijk voor de inwoners om zelf een rol te spelen in het doen van onderzoek, in het creëren en delen van kennis en om in contact te komen met andere inwoners die soortgelijke vragen en interesses hebben.

Een koppeling tussen Citizen Science en de openbare bibliotheek ligt daarom voor de hand. De bibliotheek is immers dé plek waar nieuwsgierigheid wordt gekoesterd en gestimuleerd, waar mensen elkaar ontmoeten en van en met elkaar kunnen leren en onderzoeken. En de bibliotheek is bij uitstek een netwerkorganisatie; het betrekken van stakeholders (bijvoorbeeld kennisorganisaties, experts, inwonersinitiatieven) is een logische stap in de dienstverlening.

Wil je meer weten over de meerwaarde van Citizen Science in de bibliotheek, lees dan vooral het recente review "*Benefits of CS for libraries*" (XXXI) Dit geeft een mooi overzicht van alles wat hierover de laatste jaren is geschreven.

Een Citizen Science Hub in de bibliotheek

Een CS-Hub in de bibliotheek draagt bij aan de publieke toegankelijkheid van wetenschap en onderzoek en stimuleert inwoners om praktisch aan de slag te gaan met onderzoek op basis van eigen interesse en vragen. De CS-Hub faciliteert de inwoners bij actief burgerschap en persoonlijke ontwikkeling. Bovendien verbindt de Hub wetenschap en samenleving.

Uitgangspunten hierbij zijn:

1. De CS-Hub is van en voor inwoners en wordt mede door hen vormgegeven. Er wordt dus gewerkt vanuit de principes van de community library en de bibliotheek als Third Space.
2. De focus is lokaal. Dat geldt voor zowel de ondersteuning vanuit de bibliotheek als voor de onderzoeksvragen en het netwerk van kennisinstellingen, overheid, maatschappelijke organisatie en inwoners.
3. De benadering van Citizen Science is vooral bottom-up. Dat wil zeggen dat de vraag van de inwoner/burger centraal staat.
4. Een strikt wetenschappelijke insteek en samenwerking met wetenschappers is mogelijk, maar zeker niet noodzakelijk. Wetenschappelijke methodes kunnen ook minder formeel worden toegepast, maar zijn wel steeds open en controleerbaar.
5. Opbouw van netwerk en kennisdeling.

Onderzoek door burgers / Citizen Science beslaat een breed spectrum van activiteiten. Dit gaat van nieuwsgierigheid en interesse (gewoon ergens naar kijken en observeren), naar het verzamelen van informatie om het inzicht te vergroten (bijvoorbeeld door metingen), tot het daadwerkelijk creëren van nieuwe informatie en kennis door de inzichten en verzamelde informatie te delen en een groter beeld te schetsen.

De dienstverlening van de CS-Hub wordt mede daarom wisselend ingevuld, al naar gelang de lokale behoefte en mogelijkheden: variërend van het houden van een lezing, het organiseren van een Science Café, een workshop in een Maaklab tot het concept van Stadslab zoals we dat in de bblthk in Wageningen zien. Centraal in de dienstverlening staan de bouwstenen Ontmoeting, Onderzoek en Podium.

Ontmoeting

- Een plek voor inwoners waar ze ideeën voor onderzoek kunnen inbrengen of te horen krijgen. De focus hierbij ligt op onderwerpen, onderzoeken of publicaties die interessant zijn voor de eigen wijk, stad of omgeving.
- Een plek waar ideeën gezamenlijk worden omgezet naar onderzoeksvragen.
- Een plek die het opbouwen van een lokaal netwerk rondom een bepaald thema mogelijk maakt.

Onderzoek

- Ondersteuning bij het formuleren van een onderzoeksvraag.
- Ondersteuning bij het opzetten van een onderzoek door het koppelen van burgers aan experts en een actieve rol in de verbinding naar de wetenschap.
- Uitleenloket voor meetapparatuur.
- Toegang tot data en publicaties.
- Netwerk met professionele onderzoekers.

Podium

- Geeft bekendheid en podium aan je idee en de resultaten van het onderzoek.
- Algemene lokale publiciteit.
- Podium voor dialoog.
- Directe verbinding en contact tussen burgers en onderzoekers.

Waar liggen de kansen en wat is nodig?

In juli is er een netwerksessie 'Citizen Science in de bibliotheek' georganiseerd. Een bijeenkomst waarin we alle energie rondom Citizen Science in het veld bij elkaar hebben gebracht en kennis en ideeën hebben uitgewisseld. Wat loopt er al? Wat is de gemeenschappelijke behoefte?

Belangrijkste uitkomsten: uitwisseling, kennisdeling is essentieel voor de vormgeving van een CS-Hub én de lokale situatie bepaalt hoe de dienstverlening wordt vormgegeven. Er leven nog veel vragen rondom het opbouwen van een lokaal netwerk, het in kaart brengen van het landschap rondom Citizen Science, blijvend inspelen op wat lokaal leeft, community's bouwen en hoe je de continuïteit van de activiteiten borgt.

Om een CS-Hub goed in te vullen is verder aandacht nodig voor kennis van en vaardigheid in:

- Werken met teams vanuit de lokale gemeenschap
- Projectmanagement en procesbegeleiding
- Communicatie
- Netwerk opbouwen rondom Citizen Science
- Werken met vrijwilligers (XXVIII)

Het opzetten van projecten in cocreatie met community's kan lastig zijn. Dit lukt alleen op basis van actieve deelname vanuit de lokale gemeenschap, onderling vertrouwen, een creatieve aanpak en grote betrokkenheid. Valkuilen hierbij zijn de gelijkwaardigheid van de deelnemers, blijvende betrokkenheid en het verenigen van de belangen van alle partijen (lokale deelnemers, wetenschappers, maatschappelijke organisaties, bibliotheek). Hiervoor zijn 'soft skills' nodig als faciliteren, communiceren, management, leiderschap en stimuleren van participatie (XXIX). De kennis van community librarians, programmamakers en ervaringen vanuit de bibliotheek als Third Space (XXX) sluiten goed aan bij wat nodig is voor een succesvolle CS-Hub.

De hogeschool-, onderzoeks- of universiteitsbibliotheek is gericht op het organiseren van toegang tot wetenschappelijke kennis en het versterken van vaardigheden gericht op wetenschappelijk onderzoek. Vanuit de lokale CS-Hub samenwerking organiseren met een universiteitsbibliotheek, biedt de potentie om Open Science te promoten onder een breder publiek, toegang tot wetenschappelijke bronnen te verbreden, vaardigheden voor onderzoek te vergroten en wetenschap(pers) te verbinden met de maatschappij. (XXXI)

De hogeschool-, onderzoeks- of universiteitsbibliotheek is gericht op het organiseren van toegang tot wetenschappelijke kennis en het versterken van vaardigheden gericht op wetenschappelijk onderzoek. Vanuit de lokale CS-Hub samenwerking organiseren met een universiteitsbibliotheek, biedt de potentie om Open Science te promoten onder een breder publiek, toegang tot wetenschappelijke bronnen te verbreden, vaardigheden voor onderzoek te vergroten en wetenschap(pers) te verbinden met de maatschappij.

Conclusie

In het traject tot nu toe werd in elk geval duidelijk dat meer onderzoek naar de invulling van Citizen Science in de bibliotheek zeer welkom is. Het onderwerp past naadloos in de opdracht van de bibliotheken en sluit aan bij een behoefte in de samenleving, maar meer ervaring is welkom. Als vervolg op dit whitepaper willen we een project starten met pilots voor verschillende vormen van CS-Hubs in bibliotheken. Tegelijkertijd gaan we verder met kennisdeling.

Wat we weten is dat een format als het Stadslab werkt, dat meetprojecten aantrekkelijk en laagdrempelig zijn en dat maaklabs mogelijkheden bieden om activiteiten voor Citizen Science te organiseren (XXXIII). We weten ook dat de kennis van community librarians en Third Space zeer bruikbaar is bij de opzet van een CS-Hub en dat er veel enthousiasme in het netwerk is om met Citizen Science aan de slag te gaan.

Wat weten we nog niet?

1. De bottom-up benadering van Citizen Science. Het is relatief makkelijk om aan te sluiten bij bestaand (wetenschappelijk) onderzoek en mensen in staat te stellen om als dataverzamelaar mee te werken en zelf inzicht te laten krijgen in de lokale situatie (de 'meet en telprojecten'). Maar hoe kun je mensen verleiden, uitnodigen of faciliteren om zelf onderzoek te gaan doen en hoe kun je mensen in staat stellen om dit in samenwerking met anderen te doen? En kun en mag je als bibliotheek sturen op het soort vragen en onderzoek dat burgers aandragen?
2. De continuïteit en borging van de dienstverlening van de CS-Hub. Als je alles lopend hebt, hoe zorg je dan voor een stabiele, blijvende CS-Hub, zonder afhankelijkheid van één specifiek project dat middelen met zich meebrengt, of één specifieke bibliotheekmedewerker die een ware trekker blijkt? Hoe borg je de CS-Hub in de bestaande dienstverlening (met de juiste kennis en resources)?
3. De maatschappelijke impact. We gaan ervan uit dat de CS-Hub bijdraagt aan de sociale cohesie en actief burgerschap bevordert door het bouwen van community's en delen en creëren van kennis vanuit en over de lokale omgeving. Hoe meet je dit en hoe toon je de impact van de CS-Hub?
4. De invulling van een CS-Hub passend bij de lokale situatie en mogelijkheden. In het vorige hoofdstuk zeiden we het al; er zijn meerdere manieren om een CS-Hub in te vullen, het is niet 'one size fits all'. Maar waar begin je dan als je wilt starten met Citizen Science in de bibliotheek? Zijn er flexibele formats te bedenken waar je als bibliotheek mee aan de slag kunt?
5. De landelijke en regionale taak. Voor nu zien we kennisdeling als belangrijkste landelijke taak (vanuit de KB). Is dit voldoende? En ligt er ook een regionale ondersteu-

ningstaak voor de POI's op gebied van Citizen Science?

6. Het benodigde netwerk. Welk netwerk is er nodig om een goede dienstverlening rondom Citizen Science op te zetten?
7. De relatie met de academische wereld. Hoe zien we de relatie met de hogeschole, universiteiten en andere onderzoeksinstituten in het kader van Citizen Science en de initiatieven die daar worden ontwikkeld?
6. De benodigde kennis in de bibliotheek. Welke kennis is nodig om dienstverlening om te starten en welke kennis haal je uit het netwerk? Kan een bibliotheek bijvoorbeeld ondersteuning bieden bij zaken als wetenschappelijke methodiek en datageletterdheid (data literacy) of schakel je daar het netwerk voor in?
9. Het (ethisch) kader. De bibliotheek werkt vanuit de [publieke waarden](#) (onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid, pluriformiteit, authenticiteit) en heeft de [Code Diversiteit en Inclusie](#) ondertekend. Is er nog een ander kader nodig? (XXXIII)

De antwoorden op deze vragen zijn nodig om bibliotheken meer houvast en instrumenten te geven bij de opzet van een CS-Hub. Hiervoor hebben we meer praktijkervaring nodig, pilots waarbij we gericht naar deze vragen kijken én kennisdeling over alle lopende initiatieven.

Ons voorstel voor het vervolg is om bij Stichting Pica een projectvoorstel in te dienen waarmee we pilots (proeftuinen) mogelijk maken, waarbij één of meerdere van deze vragen centraal staan. De kennisdeling die met de netwerksessie is gestart, zetten we voort. Een eerstvolgende bijeenkomst staat gepland voor begin 2025 en er is een [bieb-tobieb](#) groep opgezet. Aan ons om deze uitwisseling levend te houden, uit te breiden en voor continuïteit te zorgen.

Bronnen

- i [Tien jaar participatiesamenleving: kansen voor samenwerking - Platform31 | Kennis en netwerk voor stad en regio](#)
- ii [UNESCO recommendations on Open Science](#)
- iii Zie [Beleidsplan KB 2023-2026 Woorden verbinden mensen](#), p. 26-33.
- IV Wanneer burgers het gevoel hebben dat overheidsbeleid onvoldoende hun visies reflecteert en zij zich onvoldoende vertegenwoordigd voelen door de overheid, heeft dat gevolgen voor de democratische kwaliteit van beleid, die van belang is voor de legitimiteit van beleid." Uit: [Regie nemen, ruimte geven – Roep om een rechtvaardige verdeling. Visie op verantwoordelijkheidsverdeling: duurzame energieopwekking op land / Karlijn Muiderman en Yvonne Kluizenaar, e.a. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, april 2024, p 10.](#)
- V Zie [Leven Lang Ontwikkelen | Rijksoverheid.nl](#)
- VI Zie Basisvaardigheden volwassenen | Bnetwerk (bibliotheeknetwerk.nl) en [Leven lang ontwikkelen - VOB \(Vereniging Openbare Bibliotheken\) \(debibliotheken.nl\)](#)
- VII Zie ook <https://decorrespondent.nl/nuishetaanons> en [Verslag Netwerkdag 2023 | Bnetwerk \(bibliotheeknetwerk.nl\)](#)
- VIII Deelnemende partijen waren: Bisc, Cubiss, Rijnbrink, Probiblio, Biblionet Groningen, OBA, ZB, Dok Delft, Bibliotheek Rijssen-Holten, Bibliotheek Dommeldal, SPN en KB.
- IX Sommige artikelen spreken van de laatste 10 jaar (Impact assessment of Citizen Science: state of the art and guiding principles /U. Wehn et al. Sustainable science 2021 - 16 (1683-1699)) en andere van 'tegen het einde van de 20e eeuw' (Citizen Science? Rethinking science and public participation. Science and Technology studies 2019 -32/2 (52-56)).
- X Citizen Science. Hoe burgers de wetenschap uitdagen. P31-34/ Citizen Science in environmental and ecological sciences by D. Fraisl et al, introduction / **Betrokken burgers – Onmisbaar voorheen toekomstbestendige leefomgeving. PBL, 2023 Auteurs Jetske Bouma, Guus de Hollander, Didi van Doren, Astrid Marten, p. 39-40.** / Gids voor lokale besturen van Scivil, zie [2. Voordelen voor lokale besturen](#) | Scivil Göbel, C, et al. 2019. How Does Citizen Science "Do" Governance? Reflections from the DITOs Project. Citizen Science: Theory and Practice, 4(1): 31, pp. 1-13

XI “Citizen Science is wetenschapsbeoefening door mensen die niet (per se) als professioneel wetenschapper werkzaam zijn. Daarbij werken zij veelal - en idealiter - samen met beroepswetenschappers. De onderzoeksvragen kunnen zowel door citizen scientists of maatschappelijke organisaties als door de wetenschappers worden aangedragen. Citizen Science bevordert de kwaliteit van onderzoek, draagt bij aan oplossingen voor complexe vraagstukken, kan nieuwe beleidsinzichten en - instrumenten opleveren en heeft potentie om de betrokkenheid bij en het inzicht in wetenschappelijk onderzoek bij citizen scientist te vergroten.” (p.7 uit Kennis en krachten gebundeld - Citizen Science in Nederland. Wetenschap in cocreatie. Eindverslag werkgroep Citizen Science binnen het NPOS)

“...the collaboration between professional scientists and the rest of the society... we see such collaboration as a two-way activity, which will empower citizens to play a role in research activity and, as a result, produce improvements and make discoveries which will be of benefit to society as a whole.” (Merry works/Tiberius Ignat et al. P2)

“Participatief onderzoek. Het is een paraplueterm voor een rijk scala aan onderzoeksbenaderingen, waarin onderzoekers burgers bij onderzoek betrekken.” (Burgerparticipatie in onderzoek. Van respondent tot medeonderzoeker / Movisie p5)

“The phenomenon of Citizen Science is a civic engagement that expects the public to take an active role in science: amateur scientists (non-professionals) conduct scientific research often arranged by professionals, scientists.” (Citizen Science - bridging the cap between scientists and amateurs / Eva Stratilova Urvalkova et al Chemistry Teacher Int. 2019)

“Citizen Science is a developing method for enhancing the scientific endeavour, increasing scientific literacy, supporting education, and better addressing societal needs through scientific evidence” (Citizen Science and libraries: waltzing towards collaboration / Tiberius Ignat et al. Mitteilungen der VÖB 72 (2019) Nr. 2: Open Science p. 329)

XII Voor wie hierover meer wil lezen, zie o.m.: Citizen Science. Hoe burgers de wetenschap uitdagen, p 11-27 Citizen Science? Rethinking science and public participation (Science & Technology Studies 32(2) p. 58-62

XIII NB Niet alle wetenschap waar burgers bij betrokken zijn valt onder de noemer burgerwetenschap. Pas als de burger een actieve rol heeft in het onderzoek spreken we van Citizen Science. Zie Citizen Science. Hoe burgers de wetenschap uitdagen. L. Gijssels et al. p. 44-46.

XIV Citizen Science - bridging the cap between scientists and amateurs / Eva Stratilova Urvalkova et al Chemistry Teacher Int. (2019), p2-3.

XV Burgerparticipatie in onderzoek. Van respondent tot medeonderzoeker / Movisie 2020

XVI Ad 1: [Natuurinclusief wonen en samenleven op de Wageningse Berg - WUR](#)
Ad 2: [Over CurieuzeNeuzen - Curieuzeneuzen; Stepwise protocol - Teatime4 Science](#)

Ad 3: [kijkeengezondewijk.nl/#](#)

- Ad 3? [Citizen Science en gamification - openresearch.amsterdam](https://citizenscience.amsterdam)
- Ad 4. [Programmapagina Gewoon Bijzonder | ZonMw ; Citizen Science voor Gezondheid en Zorg \(CS4GZ\) \(zonmw.nl\)](#)
- Ad 4. [Burgermeetnetwerk Spoor America | Samen meten aan luchtkwaliteit](#)
- Ad 4. [Welke effecten heeft rook uit houtkachels op de gezondheid van Nederlanders?](#)
- Ad 5. [Waag | MakeHealth; Gelderse verhalen \(sprekendegeschiedenis.nl\);](#)
- Ad 5. [Tien miljoen euro voor onderzoek kunstalvleesklier van uitvinder uit Goor \(nos.nl\)](#)

- XVII Wolf, G. I., & De Groot, M. (2020). A Conceptual Framework for Personal Science. *Frontiers in Computer Science*, 2. <https://doi.org/10.3389/fcomp.2020.00021>
- XVIII [CS track: wie neemt deel aan Citizen Science projecten en waarom?](#) en Waugh JK, Lindsey JK, et al. 2023/ Demographics of public participation in science: a meta-analytic approach, abstract en p. 10
- XIX Zie p. 247-250 Chapter 13 Participants in Citizen Science Anne Land-Zandstra, Gaia Agnello, and Yaşar Selman Gültekin in *The Science of Citizen Science* 978-3-030-58278-4 en [CS track: wie neemt deel aan Citizen Science projecten en waarom?](#)
- XX Zie Citizen Science. Hoe burgers de wetenschap uitdagen / L. Gijssels et al. p. 37
- XXI Zie NWO op [Citizen Science | NWO](#)

- XXII Burgerparticipatie in onderzoek / Movisie 2020, p. 4 en Betrokken burgers. Onmisbaar voor een toekomstbestendige leefomgeving / SCPL 2023, p. 39
- XXIII Zie Capturing and communicating impact of Citizen Science for policy: a storytelling approach / U. Wehn et al. Met op p.6 de elementen van een impact brief: story title, project title, 'in a nutshell (topic, location, duration, initiators, stakeholders, data), project image, the challenge, why does it matter?, the action, in numbers (participants, data points, ...), effects on policy, other impacts, what people say, facts and link list (funding received, project website, open access data, thank you, references, contact).
- XXIV Citizen Science's transformative impact on science, citizen empowerment and socio-political process
- XXV [final npos2030 ambition document and rolling agenda.pdf \(openscience.nl\)](#)
- XXVI Het netwerk komt voort uit de Citizen Science-programmalijn van het National Programme Open Science (NPOS) en een aanbeveling in het NPOS-ambitiedocument voor 2030.
- XXVII **Voorbeelden van netwerken/ platformen:**
[Iedereen wetenschapper](#)
[EU Science Hub / Citizen Science for EU policies](#)
[European Citizen Science Association](#)
[EU.citizen.science](#)
[Nature today](#)
- XXVIII Ignat, T., Ayrís, P., Juan, I. L. I., Reilly, S., Dorch, B. F., Kaarsted, T., & Overgaard, A. K. (2018). Merry work: libraries and Citizen Science. **Insights (UKSG (Organization))**, 31. <https://doi.org/10.1629/uksg.431>
- XXIX Cigarini, A., Bonhoure, I., Vicens, J., & Perelló, J. (2021). Public libraries embrace Citizen Science: Strengths and challenges. **Library & Information Science Research**, 43(2), 101090. <https://doi.org/10.1016/j.lisr.2021.101090> e Vohland, K., Land-Zandstra, A. M., Ceccaroni, L., Lemmens, R., Perelló, J., Pontj, M., Samson, R., & Wagenknecht, K. (2021). The Science of Citizen Science. In **Springer eBooks**. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-58278-4> ,, chapter 11en13
- XXX [We ontwerpen samen de bibliotheek van de toekomst | TheThirdSpace \(3rdspace.nl\)](#) en Veldgids voor nieuw bibliotheekwerk / R. David Lankes (vertaling Gert H. Staal 2020)
- XXXI Mumelaš, D.; Martek, A. Benefits of Citizen Science for Libraries. **Publications** 2024, 12, 8. <https://doi.org/10.3390/publications12010008>
- XXXII De positionering van maakplaatsen binnen digitaal burgerschap / Koninklijke Bibliotheek, 2024. Zie [Een maakplaats opzetten rond digitaal burgerschap? Zo doe je dat! | Bnetwerk \(bibliotheeknetwerk.nl\)](#)
- XXXIII Denk aan de [principes voor AI in de bibliotheek](#) bijvoorbeeld.

Financiering voor deze publicatie is mogelijk gemaakt door Stichting Pica.

Auteurs: Astrid van Wesenbeeck, Bastian de Pooter, Heleen van Manen

Uitgegeven in Den Haag door de KB nationale bibliotheek, 2024.

Redactie: Antoinette Brummelink
Illustraties: Aron Vellekoop León
Vormgeving: The MindOffice